

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15670299>

YADRO TEXNOLOGIYA FANINI O‘QITISH METODIKASINING ASOSIY BO‘LIMLARI VA ULARDA O‘RGANILADIGAN MUAMMOLAR

Qurbonov Mirzaahmad

O‘zbekiston milliy universiteti fizika fakulteti
“Umumiy fizika” kafedrası p.f.d, professori

Ergashev Asqar Jong‘oboyevich

Samarqand Davlat tibbiyot universiteti “Fizika,
biofizika va tibbiy fizika” kafedrası PhD assistenti

Kirish. Yadro texnologiyasi fanini o‘qitish metodikasi pedagogika fani sifatida, uning predmeti va tekshirish metodlari. Yadro texnologiyasi fanini o‘qitish metodikasining oliy o‘quv yurtlarida o‘quv predmeti sifatidagi vazifalari. Oliy ta‘lim va magistratura o‘quv predmeti sifatida hamda uning o‘qitilishidagi vazifalar. Yadro texnologiyasi fanini oliy tibbiyot universitetlarida tahlil (radial, konsentrik va bosqichli). Kadrlar tayyorlash milliy dasturi qabul qilinishi munosabati bilan yadro texnologiya fanining kontsepsiyasi, undagi asosiy g‘oyalar o‘qitishning birinchi va ikkinchi bosqichida yadro texnologiya fanining mazmuni va tuzilishidir. Yadro texnologiya fanini o‘qitishning asosiy vazifalari: Yadro texnologiya fanining asosiy yadro tibbiyoti va atom elektr stansiyasi bo‘yicha, malaka va ko‘nikmalar, mustahkam bilimlarga ega bo‘lish, politexnik bilimga ega bo‘lish, o‘quvchilarda yadro texnologiya faniga bo‘lgan sevgi va hurmatni hosil qilish, fikrlash va bilish qobiliyatlarini rivojlantirish, dunyoqarashni shakllantirish, kabilardan iborat. Tibbiyot oliygohlarida yadro texnologiya fanining strukturasi va mazmuni. Oliy ta‘limda yadro texnologiya fanini o‘qitish metodikasining o‘ziga xos tomonlari. Yadrotexnologiyasi fanining o‘qitish metodikasi kursini o‘rganish jarayonida talabalar yadro texnologiya darsliklari, o‘quv qo‘llanmalari va asosiy metodik adabiyotlar bilan tanishishlari kerak bo‘ladi. Yadro texnologiya fanining asosiy bo‘limlarining mazmunini ochishda dunyoqarashni rivojlantirish, politexnik ta‘lim muammosiga jiddiy e‘tibor berish kerak bo‘ladi.

Asosiy qism: Yadro texnologiya fanini o‘qitish metodikasi bo‘yicha o‘quv materiallar hajmining kattaligi ularning hammasini ma‘ruzada bayon etish

imkoniyatini bermaydi. Materialning ma'lum qismi seminar va laboratoriya mashg'ulotlariga, shuningdek pedagogik malakaviy amaliyot davrida o'rganiladi. Yadrotexnologiya faning o'qitish metodikasi kursining dasturida ba'zi umumiy apparatlar maxsus bo'limlarda xususiy metodika savollar keyin berilgan. Bu hol talabalar xususiy metodikaning tegishli savollarni o'tgandan keyin, mazkur savollar mohiyatini muvaffaqiyatli tushunib yetishlari mumkinligi nazarda tutadi. Yadro texnologiya fani yadro tibbiyoti va atom energetikasi sifatida Oliy o'quv yurtlari bakalavriyat va magistratura ta'limda o'qitishning takomillashtirishda FO'M ning vazifalari va dolzarb muammolari: ilmiy dunyoqarashni shakllantirish ma'naviy tarbiyaviy tadbirlar. Talabalarning kasb tanlashida yadro texnologiyaning roli. Yadro texnologiya fanini o'qitishda o'quvchilar aqliy faoliyatlari va tushunchalarining rivojlanish darajasini bosqichli ravishda tashkil qilish nazariyasidagi asosiy tamoyillar. Oliy ta'lim o'quv yurtlarida yadro texnologiya fanining tuzilishi: Oliy ta'limda, kasbiy yo'nalishdagi yadro texnologiya fanining tuzilishi: Oliy ta'limda, kasbiy yo'nalishdagi institudlar va universitetlar, alohida tanlangan mavzular chuqur o'qitiladigan institudlar va universitetlardir.

Xulosa: Oliy o'quv yurtlarida FO'M ning xususiytlari: Tibbiyot universitetlarida, inistitutlarda maxsus mutaxassislashtirilgan o'qitishni tashkil qilishni xususiyatlari. Yadrotexnologiya fanini o'qitish tizimlari. O'quvni tashkil qilish turlari: ma'ruza, semenar, konferentsiya, ekskursiya. Ularning qisqacha tasnifi. Yadro texnologiya fanini dars turlari va tuzilishi, darsga qo'yiladigan asosiy talablar. Fakultativ mashg'ulotlar, ularning vazifasi va o'tkazish metodlari. Yadro texnologiya fanini bo'yicha guruhdan tashqari ishlarni tashkil qilish. Yadro texnologiya fanini o'qitish maqsadlari bilan o'quv jaryoni rejalashtirish orasidagi bog'lanish. Yadro texnologiya fanini o'qitishda o'quvchilarni mustaqil ishlashga o'rgatish.